

Бундз Р.

*кандидат юридичних наук,
доцент кафедри
міжнародного та кримінального права
Навчально-наукового інституту
права, психології та інноваційної освіти
Національного університету «Львівська політехніка»
<https://orcid.org/0000-0002-3651-4068>*

Перун Т.

*старший викладач
кафедри фундаментальних економічних та
природничих дисциплін
Львівського інституту менеджменту
<https://orcid.org/0009-0001-9079-3301>*

ЕЛЕКТРОННА КОМЕРЦІЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: ПРАВОВІ АСПЕКТИ ТА ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИЙ ВИМІР

**JEL Classification: K23, K24
SECTION “LAW”: Право**

Анотація. У статті проаналізовано та досліджено сутність і правове регулювання електронної комерції в умовах глобалізації та цифрової трансформації. Розглянуто ключові етапи розвитку електронної комерції від системи електронного обміну даними (EDI) у 1960-х роках до сучасної багатогранної форми ведення бізнесу.

Виокремлено та охарактеризовано основні моделі електронної комерції (B2B, B2C, C2C, B2G) а також новітні форми – мобільну та соціальну комерцію, проаналізовано їхні правові особливості та специфіку регулювання.

Наголошено на перевагах електронної комерції, зокрема економії коштів, операційній ефективності, розширенні клієнтської бази та гнучкості ведення бізнесу, а також на викликах, пов'язаних із кібербезпекою та захистом персональних даних.

Комплексно досліджено міжнародно-правові інструменти регулювання електронної комерції, зокрема документи ЮНСІТРАЛ (Типове законодавство про електронну комерцію 1996 р., Типовий закон про електронні підписи 2001 р., Конвенція ООН про використання електронних повідомлень у міжнародних контрактах 2005 р.), ініціативи СОТ (Декларація про глобальну електронну комерцію 1998 р.) та правову базу Європейського Союзу, включаючи Директиву 2000/31/ЄС, Директиви 2019/770/ЄС та 2019/771/ЄС, а також Загальний регламент про захист даних (GDPR).

Особливу увагу приділено процесу гармонізації законодавства України з правом ЄС у сфері електронної комерції в контексті євроінтеграційних процесів.

Проаналізовано ключові національні нормативно-правові акти, що регулюють сферу електронної комерції в Україні, та виявлено проблемні аспекти їх узгодження з європейськими стандартами, зокрема щодо захисту персональних даних відповідно до GDPR.

Наголошується на потребі подальшого удосконалення правового механізму електронної комерції в Україні, що є ключовим чинником інтеграції до європейського цифрового простору та стимулювання національної цифрової економіки.

Ключові слова: електронна комерція, електронний бізнес, правове регулювання, євроінтеграція, електронні транзакції.

Abstract. The article analyzes and examines the essence and legal regulation of e-commerce in the context of globalization and digital transformation. The key stages of e-commerce development from the electronic data exchange (EDI) system in the 1960s to the modern multifaceted form of doing business are considered.

The main models of e-commerce (B2B, B2C, C2C, B2G) as well as the newest forms - mobile and social commerce - have been allocated and characterized, their legal features and specifics of regulation have been analyzed.

The advantages of e-commerce, in particular, cost savings, operational efficiency, expansion of the client base and flexibility of doing business, as well as challenges related to cybersecurity and personal data protection, are emphasized.

International legal instruments for regulating e-commerce, in particular UNCITRAL documents, have been comprehensively studied (Model e-commerce legislation 1996, Model Electronic Signatures Act 2001, United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts 2005), WTO initiatives (1998 Declaration on Global E-Commerce) and the legal framework of the European Union, including EU Directive 2000/31, EU Directives 2019/770 and 2019/771, as well as the General Data Protection Regulation (GDPR).

Particular attention is paid to the process of harmonization of Ukrainian legislation with EU law in the field of e-commerce in the context of European integration processes.

The key national regulations regulating the sphere of e-commerce in Ukraine are analyzed, and problematic aspects of their coordination with European standards are identified, in particular regarding the protection of personal data in accordance with the GDPR.

The need for further improvement of the legal mechanism of e-commerce in Ukraine is emphasized, which is a key factor in integration into the European digital space and stimulation of the national digital economy.

Keywords: electronic commerce, electronic business, legal regulation, European integration, electronic transactions.

Вступ

Постановка проблеми. У сучасну епоху цифрових технологій електронна комерція відіграє дедалі важливішу роль. Можна сміливо стверджувати, що електронна комерція стала ключовим драйвером глобальної економіки XXI століття, докорінно змінюючи способи ведення міжнародної торгівлі та зовнішньоекономічної діяльності. Цифрова трансформація комерційних відносин не лише спростила процес купівлі-продажу, але й створила безпрецедентні виклики для правового регулювання транскордонних операцій.

Аналіз дослідження проблеми. Окремі аспекти правового регулювання електронної комерції в своїх наукових працях досліджували як вітчизняні, так і зарубіжні науковці. Вагомий внесок у вивчення даної проблематики зробили такі вчені, як: Ю. Крегул, В. Батрименко, С. Легенчук, А. Скакун, Л. Товкун, Н. Костова, А. Ногоєв, Ш. Мохсені та інші.

Метою статті є дослідження правових аспектів регулювання електронної комерції на міжнародному, європейському та національному рівнях.

Результати

Сфера електронної комерції істотно трансформувалася з моменту свого виникнення. Історія електронної комерції сягає корінням у часи до появи Інтернету. Першу появу е-комерції можна простежити з 1960-х років, саме тоді, коли компанії почали використовувати електронну систему EDI

(Електронний обмін даними) для передачі документів [1]. Ключовим періодом у розвитку електронної комерції стала середина 1990-х років, що було зумовлено швидкою популяризацією Інтернету та його широким впровадженням у комерційну діяльність.

Перші інтернет-магазини з'явилися на початку 1990-х років, серед яких найбільш знаковим став Amazon, заснований Джеффом Безосом у 1994 році як онлайн-книгарня. У цей же період було засновано eBay (1995), що запропонував принципово нову модель електронної комерції у форматі онлайн-аукціону. Подальший розвиток пов'язаний із появою платіжних систем, таких як PayPal, мобільної комерції та інтеграцією новітніх технологій – штучного інтелекту, віртуальної реальності та блокчейну.

Ці технології, в свою чергу, створюють нові форми е-комерції і зумовлюють появу нових викликів для законодавчої діяльності, які пов'язані з необхідністю адаптації правового регулювання до стрімких технологічних змін.

Щодо поняття «електронна комерція», то воно є багатограним і отримало різні тлумачення в науковій літературі та нормативно-правових актах. Зокрема, деякі вчені визначають електронну комерцію як різновид електронного бізнесу, що передбачає продаж товарів чи надання послуг (і також пов'язаних з цим процесів) за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, внаслідок чого весь ланцюжок продажу товарів або надання послуг може виконуватись віддалено [2, с. 284].

Цікавим є твердження Легенчук С. Ф. та Скакун А. С., які пропонують розглядати електронну комерцію у вузькому та широкому розумінні. Вузьке визначення, на думку науковців, зводить електронну комерцію до реалізації товарів та послуг крізь комп'ютерні мережі. Натомість широке тлумачення охоплює процес купівлі-продажу, доставки продуктів кінцевим споживачам з використанням комп'ютерних мереж, а також проведення фінансових операцій і підписання контрактів за допомогою електронних інструментів [3].

Відповідно до визначення Світової організації торгівлі, термін «електронна комерція» означає виробництво, розподіл, маркетинг, продаж або доставку товарів і послуг за допомогою електронних засобів» [4].

В українському законодавстві визначення електронної комерції закріплено в Законі України «Про електронну комерцію» від 03.09.2015 р. Згідно з статтею 3 електронна комерція – це відносини, спрямовані на отримання прибутку, що виникають під час вчинення правочинів щодо набуття, зміни або припинення цивільних прав та обов'язків, здійснені дистанційно з використанням інформаційно-комунікаційних систем, внаслідок чого в учасників таких відносин виникають права та обов'язки майнового характеру [5].

Також у правовому аспекті важливо озрізнати різні види електронної комерції, оскільки кожен з них має свої особливості регулювання. Найпоширенішими є такі моделі:

B2B (Business-to-Business) – відносини між юридичними особами щодо купівлі-продажу товарів та послуг. Ця модель характеризується значними обсягами транзакцій та зазвичай регулюється комерційним правом. У міжнародному контексті B2B-операції підпадають під дію Конвенції ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів.

B2C (Business-to-Consumer) – відносини між бізнесом та споживачами. Ця модель є найбільш поширеною формою електронної комерції і характеризується особливою увагою до захисту прав споживачів.

C2C (Consumer-to-Consumer) – відносини між споживачами, часто за посередництва онлайн-платформ (наприклад, eBay, OLX). Правове регулювання таких відносин характеризується певною специфікою, оскільки питання відповідальності розподіляється між споживачами та посередницькою платформою.

B2G (Business-to-Government) - вид відносин між бізнесом та державою.

Окрім вище згаданих моделей електронної комерції, варто відзначити *m-commerce* (*mobile commerce* або мобільна комерція) – торгівлю через мобільні версії сайтів та мобільні додатки. Також існує соціальна комерція, яка є підмножиною електронної комерції, що включає соціальні медіа та

інтернет-медіа, які підтримують соціальну взаємодію, а також внески користувачів для надання допомоги в онлайн-купівлі та продажу продуктів та послуг [6].

Незалежно від моделі взаємодії між суб'єктами, електронна комерція має низку переваг, що сприяють її динамічному розвитку в міжнародній торгівлі. Перш за все, завдяки електронній комерції бізнес може досягти значної економії коштів та операційної ефективності. У порівнянні зі звичними роздрібними магазинами, компанії електронної комерції мають можливість уникнути значних стартових витрат, пов'язаних з управлінням фізичними магазинами, як-от оренда, запаси товарів та кількість працівників у магазині.

Електронна комерція надає підприємствам можливість розширити аудиторію клієнтів у світовому масштабі, максимально використовуючи потенціал збуту. Оскільки цей різновид електронного бізнесу працює цілодобово, він забезпечує клієнтам найвищий рівень комфорту та доступності. Як влучно зазначають Товкун Л. В. та Перепелиця М.О., такий ринок не має обмежень у часі, внаслідок чого істотно збільшує реалізацію товарів чи послуг, а також і доходи [7].

Також варто відмітити ще одну перевагу, а саме – зниження витрат на оформлення юридичних документів. Електронний документообіг дозволяє зменшити кількість паперових документів та пов'язаних з ними адміністративних процедур.

Проте, незважаючи на численні переваги, електронна комерція стикається з багатьма недоліками та правовими викликами. В зв'язку з високим рівнем кіберзлочинності електронні платформи постійно повинні вдосконалювати свої системи для захисту від кібератак, що у свою чергу вимагає великих інвестицій.

Також однією з ключових проблем є захист персональних даних, який варіюється в залежності від вимог різних правових систем, що призводить до труднощів з приводу дотримання законодавства для міжнародних електронних майданчиків.

У цьому контексті важливого значення набуває питання нормативно-правового забезпечення електронної комерції. Нормативно-правове регулювання є ключовим фактором, що забезпечує її сталий розвиток та функціонування. У глобальному масштабі ефективна правова база створює необхідні умови для захисту прав учасників електронної комерції, стимулює інновації та сприяє зростанню довіри споживачів до електронних транзакцій.

На міжнародному рівні є чимало інституцій, що визначають правила у сфері електронної комерції, серед яких важливу роль відіграє Комісія ООН з міжнародного торговельного права (ЮНСІТРАЛ). На думку вітчизняних дослідників, формування належної міжнародно-правової основи для електронного обміну було започатковане саме під егідою ЮНСІТРАЛ [8]. У 1996 році ЮНСІТРАЛ ухвалила Типове законодавство про електронну комерцію, яке фактично стало першим глобальним нормативно-правовим актом, що встановив основні принципи регулювання електронної комерції [9].

Згодом були прийняті такі документи як: Типовий закон ЮНСІТРАЛ про електронні підписи (2001), що доповнює попереднє законодавство та визначає правовий статус електронних підписів [10]; Конвенція ООН про використання електронних повідомлень у міжнародних контрактах (2005), яка усуває правові перешкоди для використання електронних засобів у міжнародній торгівлі, забезпечуючи рівноправність електронних та паперових документів у міжнародних контрактах [11].

Світова організація торгівлі (СОТ) теж відіграє вагомий роль у правовому регулюванні міжнародної електронної комерції. У 1998 році У СОТ прийняла Декларацію про глобальну електронну комерцію, яка запровадила мораторій на митні збори на електронні трансмісії [12, с. 45]. У рамках цієї ініціативи у вересні 1998 року було ухвалено Робочу програму з електронної комерції для вивчення питань, пов'язаних з торгівлею, які стосуються глобальної електронної комерції [4].

Водночас, на регіональному рівні значний прогрес у розвитку правової бази електронної комерції демонструє Європейський Союз, який створив комплексну систему регулювання цифрової економіки. Основним документом у цій сфері є Директива 2000/31/ЄС Про деякі правові аспекти інформаційних послуг, прийнята 8 червня 2000 року. Ця Директива базується на принципах

внутрішнього ринку ЄС, зокрема на свободі підприємництва та свободі надання послуг, а також на положеннях про гармонізацію національного законодавства [13].

У 2019 році ЄС прийняв Директиву 2019/770/ЄС про деякі аспекти договорів на постачання цифрового контенту та цифрових послуг та Директиву 2019/771/ЄС про деякі аспекти договорів купівлі-продажу товарів. Також значущим документом є Загальний регламент про захист даних (GDPR) встановлює суворі правила щодо опрацювання персональних даних і це зобов'язує компанії, що працюють на ринку ЄС реалізовувати заходи, які відповідають принципам захисту даних за призначенням і за замовчуванням [14].

Таким чином, правове регулювання електронної комерції в ЄС є комплексним та багаторівневим, що забезпечує високий рівень захисту прав споживачів та сприяє розвитку єдиного цифрового ринку.

Факт підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС зумовив необхідність приведення українського законодавства у відповідність до європейського права, зокрема й у сфері електронної комерції. Стаття 140 Угоди про асоціацію з ЄС містить положення, які стосуються розвитку електронної торгівлі між сторонами [15]. З цього часу Україна розпочала процес адаптації національного законодавства до європейських стандартів у даному напрямку.

Ключовим кроком стало прийняття у 2015 році Закону України «Про електронну комерцію», який багато в чому відображає положення Директиви 2000/31/ЄС. Закон встановлює основні організаційно-правові принципи функціонування у сфері електронної комерції в Україні. Також він визначає процедуру укладання електронних правочинів з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем [5].

У контексті євроінтеграції було прийнято й низку інших нормативно-правових актів, що регулюють окремі аспекти електронної комерції, а саме Закон України «Про електронні довірчі послуги», який імплементує Регламент ЄС №910/2014 про електронну ідентифікацію та довірчі послуги; Закон України «Про захист персональних даних», який був суттєво доповнений з метою наближення до стандартів GDPR; Закон України «Про платіжні послуги», що враховує положення Директиви 2015/2366/ЄС.

Проте, незважаючи на значний прогрес у адаптації законодавства, між українським та європейським правовим регулюванням електронної комерції зберігаються суттєві розбіжності, що потребують гармонізації. Зокрема, це стосується правового регулювання часу відправлення та отримання електронних документів. Відповідно до статті 16 Закону України «Про електронну комерцію», електронний документ вважається отриманим «у момент, коли такий документ (повідомлення) отриманий інформаційно-комунікаційною системою суб'єкта, що не враховує можливі технічні збої [5]. Натомість, Директива 2000/31/ЄС пропонує більш практичний підхід, за яким повідомлення вважається отриманим "в той момент, коли сторони, яким вони адресовані, здатні отримати доступ до них" [13].

Також в Україні залишаються невирішеними питання щодо повноцінного впровадження механізмів захисту персональних даних відповідно до GDPR, що є особливо важливим в контексті транскордонної електронної комерції з країнами ЄС.

Отже, гармонізація законодавства України з правом ЄС у сфері електронної комерції є важливим фактором для подальшої інтеграції українського цифрового ринку до європейського, що відкриває нові можливості для українських компаній та споживачів, але водночас вимагає подальших законодавчих та інституційних змін.

Висновки

Таким чином, можна зробити висновок, що електронна комерція є надзвичайно важливим видом електронного бізнесу у сучасному світі, що динамічно трансформує економічні взаємовідносини та створює нову бізнес-реальність. Її правове регулювання виступає необхідною основою для забезпечення довіри учасників та подальшого сталого розвитку цифрового ринку.

Глобальний характер електронної комерції потребує гармонізованого підходу до її регулювання, що ефективно реалізується через міжнародні правові інструменти та регіональні ініціативи.

Для України інтеграція до європейського цифрового простору є стратегічним пріоритетом, що вимагає подальшого системного вдосконалення національного законодавства з урахуванням сучасних викликів у сфері захисту даних та кібербезпеки. Саме від якості правового забезпечення залежатиме конкурентоспроможність вітчизняного бізнесу на глобальному ринку електронної комерції та рівень захисту прав споживачів цифрових послуг.

Список використаних джерел

1. Noguev, A., Mohseni, S., Assoc. Prof. Dr. Rashad Yazdanifard, Samadi, B., Menon, M. (2011). The Evolution and Development of E-Commerce Market and E-Cash. URL: https://www.researchgate.net/publication/263230905_The_Evolution_and_Development_of_E-Commerce_Market_and_E-Cash/citation/download (дата звернення: 19.04.2025)
2. Петруненко, Я. В., Сиротко, М. В., Тройніков, В. В. (2023). Правове регулювання електронної комерції в умовах розвитку цифрової економіки в Україні. *Науковий вісник Ужгородського Національного Університету, 2023 Серія ПРАВО. Випуск 79: частина 1* URL: <https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/56858/1/288619-Текст%20статті-666280-1-10-20231007.pdf> (дата звернення: 19.04.2025)
3. Легенчук, С. Ф., Скакун, А. С. (2011). Сутність електронної комерції: обліковий вимір. *«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування 4 (58) С. 59-65*
4. Work Programme on E-Commerce World Trade Organization URL: https://www.wto.org/english/tratop_e/ecom_e/ecom_work_programme_e.htm (дата звернення: 19.04.2025)
5. Закон України «Про електронну комерцію» від 03.09.2015 № 675-VIII *База даних «Законодавство України» / ВР України*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/675-19#Text> (дата звернення: 23.04.2025)
6. Wikipedia contributors. (2024, October 5). Social commerce. In *Wikipedia, The Free Encyclopedia*. URL: https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Social_commerce&oldid=1249589228 (дата звернення: 23.04.2025)
7. Товкун, Л. В., Перепелиця, М. О. (2022). Правове регулювання електронної комерції та особливості її оподаткування в Україні та світі. *Юридичний науковий електронний журнал, 3*, С. 178-182.
8. Крегул, Ю., Батрименко, В., Батрименко, В. (2018). Правове регулювання міжнародної електронної комерції. *Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право, (2)*, С. 136-147.
9. United Nations Commission on International Trade Law. (1999). *UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce, with Guide to Enactment, 1996: With Additional Article 5 Bis as Adopted in 1998*. UN.
10. United Nations Commission on International Trade Law. (2002). *UNCITRAL Model Law on Electronic Signatures with Guide to Enactment, 2001*. United Nations Publications.
11. United Nations. (2005). *United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts*. WIPO Lex. URL: https://wipo-lex-res.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/en/uncitral-uecic/trt_uncitral_uecic.pdf (дата звернення: 23.04.2025)
12. Костова, Н. І., Фалес, О. Г. (2019). Перспективи та новачі електронної комерції в Україні. *Часопис цивілістики, (32)*, 44-49.
13. European Parliament and Council. (2000). *Directive 2000/31/EC of the European Parliament and of the Council of 8 June 2000 on certain legal aspects of information society services, in particular electronic commerce, in the Internal Market (Directive on electronic commerce)*.

- EUR-Lex. URL: <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2000/31/oj/eng> (дата звернення: 23.04.2025)
14. European Parliament and Council of the European Union. (2016). *Regulation (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation)*. EUR-Lex. <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj/eng> (дата звернення: 23.04.2025)
 15. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони від 27.06.2014 База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text (дата звернення: 28.04.2025)